

Unterstützung bei der Zertifizierung
nach CoreTrustSeal
Angebot im Rahmen von KonsortSWD (TA.2-M.1)

Hinweise zu Vorgehen, Dokumenten und
Frequently Asked Questions (FAQ) einer
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der CoreTrustSeal
Requirements 2023-2025

Ute Hoffstätter¹, Kerstin Beck², Daniel Buck¹, Pascal Siegers²

Stand: Oktober 2025

¹ Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

² GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Abstract

Im Rahmen des KonsortSWD-Measure TA.2-M.1 „Forschungsdatenzentren unterstützen“ wurde für Forschungsdatenzentren (FDZ) eine Arbeitsgruppe angeboten, die sich mit der Erlangung des ‚Core Trust Seal‘ beschäftigte. In der Zeit von April 2024 bis September 2025 erfolgten regelmäßige Arbeitstreffen sowie Workshops und Vorträge zu thematisch relevanten Themen. Hier werden die Arbeitsweise, die zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen sowie vertiefende Fragen aus den Arbeitssitzungen zusammengetragen.

Keywords: CoreTrustSeal, Forschungsdatenzentren (FDZ), Arbeitsgruppe

Inhalt

1. Einführung	4
2. Arbeitsweise und Dokumente	4
2.1. Arbeitsweise im Rahmen der Arbeitsgruppe.....	4
2.2. Arbeiten mit den Dokumenten.....	4
2.3. Zusätzliche Veranstaltungen	5
3. Allgemeine Informationen zum CoreTrustSeal	6
3.1. Wo kann ich mich im Web über das CoreTrustSeal informieren?.....	6
3.2. Wie ist der Fragebogen zur Selbstauskunft aufgebaut?	6
3.3. Offizielle Dokumente von CoreTrustSeal:.....	6
3.4. Wo finde ich die Anträge der bereits zertifizierten Institutionen?.....	6
3.5. Gibt es aktuelle FDZ-Zertifizierungen nach den Requirements 2023-2025?	7
3.6. Wie kann ich mich an die Geschäftsstelle des CTS wenden?.....	7
3.7. Wie lange dauert eine CTS-Zertifizierung?	7
3.8. Welche Ressourcen müssen eingeplant werden?	8
3.9. Welche Ressourcen und Zeit für die Re-Zertifizierung?	8
3.10. Stichworte zu Best Practice-Erfahrungen.....	8
3.11. Wie nah muss der eigene Text an der Guidance orientiert sein?.....	9
3.12. Wie ist das Vorgehen beim Wechsel der Requirements [Laufzeit der aktuellen Requirements 2023-2025].....	9
3.13. Gibt es weitere Diskussionsdokumente zu CTS?	9
3.14. Was hat sich bei den Compliance Level bei der letzten Aktualisierung der Requirements auf 2023-2025 geändert?	10
3.15. Wie werden sich die Requirements 2026-2028 von den jetzt geltenden 2023-2025 unterscheiden?.....	10
4. Best Practice Erfahrungen aus der Arbeitsgruppe	11
4.1. Allgemein	11
4.2. R0 Cooperation and outsourcing to third parties, partners and host organisations..	11
4.3. R05 Governance & Resources.....	11
4.4. R12 Discovery & Identification	11
4.5. R06 Expertise & Guidance	12
4.6. R02 Rights Management	12
4.7. R04 Legal & Ethical	14

4.8. R13 Reuse (R13 auf YouTube).....	14
4.9. R08 Deposit & Appraisal.....	15
4.10. R01 Mission & Scope	15
4.11. R07 Provenance and authenticity.....	16
4.12. R10 Quality Assurance	16
4.13. R11 Workflows.....	16
4.14. R09 Preservation Plan	17
4.15. R03 Continuity of service.....	17
4.16. R16 Security	17
4.17. R14 Storage & Integrity	18
4.18. R15 Technical Infrastructure	18
5. Zertifizierung allgemein.....	19
5.1. Warum sollte sich ein FDZ zertifizieren lassen?	19
5.2. Datenrepositorien in Deutschland – Aktuelle Situation.....	20
5.3. Abgrenzung zu nestor und ISO16363:2021.....	20
6. Preservation (Langzeitarchivierung).....	21
6.1. Gibt es Dokumente, die bei der Erarbeitung der Preservation Policy Hilfestellung bieten?	21
6.2. Kann sich ein FDZ auch zertifizieren lassen, wenn die Preservation an eine andere Stelle ausgelagert ist?	21
Literaturverzeichnis	22

1. Einführung

Das CoreTrustSeal ist ein Zertifikat für datenhaltenden Institutionen, das die Einhaltung von bewährten Standards für die Langzeitarchivierung, Governance und Zugänglichkeit wissenschaftlicher Daten bestätigt. Es wird durch ein peer-reviewtes Prüfverfahren vergeben, das technische, organisatorische und rechtliche Kriterien abdeckt. Durch die Zertifizierung signalisiert ein Repositorium Transparenz, Nachhaltigkeit und Vertrauenswürdigkeit – wichtige Merkmale, die Fördergeber, Forschende und nationale Dateninfrastrukturen zunehmend als Voraussetzung für die Nutzung und Weitergabe von Forschungsdaten verlangen.

Das KonsortSWD-Measure TA.2-M.1 „Forschungsdatenzentren unterstützen“ befragte 2024 alle 39 vom Rat für Sozialwissenschaftliche Daten (RatSWD) akkreditierten FDZ, ob ein Interesse daran besteht, das CoreTrustSeal zu erwerben. Von den 7 interessierten Datenzentren sind schließlich vier (DeZIM, DIPF, DZHW, Stifterverband) der angebotenen Arbeitsgruppe beigetreten.

2. Arbeitsweise und Dokumente

2.1. Arbeitsweise im Rahmen der Arbeitsgruppe

- Fokus: „moderierter Wissenstransfer“
- Erstellung von Support-Dokumente (KonsortSWD_Übersicht_CoreTrustSeal.xlsx, KonsortSWD_Beispiele_CoreTrustSeal_WEBLAYOUT.docx bzw. htm, KonsortSWD_Template_CoreTrustSeal.docx)
- Regelmäßige Treffen und Austausch zu den Requirements (von Februar 2024 bis September 2025 erfolgten 15 Arbeitsgruppen treffen in ca. vierwöchigem Abstand)
- Transfervorträge zu spez. Themen z.B. Langzeitarchivierung, Hashwerte
- Ggf. Bildung von Arbeitsgruppe
- Review bereits erstellter Belegtexte zu einzelnen Requirements
- Grundsätzlich gilt: niemand muss sich zertifizieren, aber eine aktive Mitarbeit wird vorausgesetzt

2.2. Arbeiten mit den Dokumenten

Für das Vorgehen im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden im Vorfeld bzw. während der Laufzeit mehrere Arbeitsdokumente erstellt und erweitert, um die Teilnehmenden bei der Arbeit an den Requirements bestmöglich zu unterstützen.

- **KonsortSWD_Übersicht_CoreTrustSeal.xlsx**
Diese Excel-Datei sind bietet eine Vorlage zum gemeinsamen Bearbeiten der Requirements. Neben dem jeweiligen Bearbeitungsstatus, können dort sortiert nach

Requirement u.a. Verantwortlichkeiten, Absprachen, To Do's, Aufwände und Kontaktpersonen eingetragen werden.

- **KonsortSWD_Beispiele_CoreTrustSeal.docx**

In diesem Dokument sind die Zertifizierungstexte von IQB, AUSSDA, GESIS sowie des Qualitative Data Repository¹ für die Requirements nebeneinander dargestellt, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen.

- **KonsortSWD_Template_CoreTrustSeal.docx**

Dieses Dokument ist eine erweiterte und leicht abgewandelte Version der *CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2023-2025 Extended Guidance*² und soll Antragstellende bei der CoreTrustSeal-Zertifizierung unterstützen. Das Dokument ist als editierbares und ausfüllbares Arbeitsblatt konzipiert.

2.3. Zusätzliche Veranstaltungen

Insgesamt wurden zusätzlich zu den Arbeitsgruppentreffen drei weitere Veranstaltungen online durchgeführt.

- Workshopdokumentation: CoreTrustSeal: Erstveranstaltung:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213806>
- Workshopdokumentation: Langzeitarchivierung (LZA) in Forschungsdatenzentren (FDZ): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10261654>
- Infoveranstaltung „Hashwerte“

¹ Die Zertifizierung des Qualitative Data Repository erfolgte noch nach den alten Vorgaben von 2020-2022. Es wurde jedoch berücksichtigt, um auch den Umgang mit qualitativen Daten vorzustellen.

² CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). *CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2023-2025 Extended Guidance (V01.00)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051096>.

3. Allgemeine Informationen zum CoreTrustSeal

3.1. Wo kann ich mich im Web über das CoreTrustSeal informieren?

Offizielle Webseite	https://www.coretrustseal.org/
FAQs	https://www.coretrustseal.org/why-certification/frequently-asked-questions/
“CoreTrustSeal in 2 minutes” (Video)	https://www.youtube.com/watch?v=ITSMzEH_YjY
Videos zu aktuellen Requirements	https://www.youtube.com/playlist?list=PLBDo747epL7Kz3lwVBC6JgcuByjp3OIGS
CTS Youtube Channel	https://www.youtube.com/channel/UCmx8nJCKt2vkZzn7E9x3Jjg
Recker, J. (2021). CoreTrustSeal: Eine Einführung. Zenodo.	https://doi.org/10.5281/zenodo.8308417

3.2. Wie ist der Fragebogen zur Selbstauskunft aufgebaut?

- Background information (R0)
- Organizational infrastructure (R1-6)
- Digital object management (R7-13)
- Information Technology & Security (R14-16)
- Applicant feedback (R17)

3.3. Offizielle Dokumente von CoreTrustSeal:

CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). CoreTrustSeal Requirements 2023-2025 (V01.00). Zenodo.	https://doi.org/10.5281/zenodo.7051012
CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2023-2025 Extended Guidance (V01.00). Zenodo.	https://doi.org/10.5281/zenodo.7051096
CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Glossary 2023-2025 (V01.00). Zenodo.	https://doi.org/10.5281/zenodo.7051125

3.4. Wo finde ich die Anträge der bereits zertifizierten Institutionen?

aktuell zertifizierte Institutionen (Tabelle auf der CTS-Webseite): <https://amt.coretrustseal.org/certificates> -> rechte Tabellenspalte „PDF“

3.5. Gibt es aktuelle FDZ-Zertifizierungen nach den Requirements 2023-2025?

Begutachtete Selbstauskunft des FDZ IQB (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen)	https://www2.iqb.hu-berlin.de/fdz/Grundlagen/CTS_with_Appendi.pdf
Zertifizierungsdokumentation der GESIS Datenservices	https://doi.org/10.34894/Y5YJGK

3.6. Wie kann ich mich an die Geschäftsstelle des CTS wenden?

E-Mail-Kontakt: info@coretrustseal.org

3.7. Wie lange dauert eine CTS-Zertifizierung?

Quelle: <https://www.coretrustseal.org/why-certification/frequently-asked-questions/>, Zugang: 10.09.2025

"The entire cycle of CoreTrustSeal certification from submitting a self-assessment by the repository for the first time to approval or declination of the application by the CoreTrustSeal Board shall take a maximum of 2 years from the submission date.

The CoreTrustSeal application process consists of the following steps and indicative deadlines.

Who?	What?	When?
Applicant	Submission of self-assessment version 1	– Within three months of adding the applicant's details to the tool.
Reviewers	Review of self-assessment	Within two months after payment of the fee or submitting the self-assessment when pre-payment applies.
Board	Assessment of reviews and response to the applicant	Within two weeks
Applicant	Submission of self-assessment version 2 to 5	– Within three months of receiving the reviewers feedback.
Reviewers	Review of self-assessment – version 2 to 5	Within two months after submitting the self-assessment.
Board	Assessment of reviews versions 2 to 5 and response to the applicant	Within two weeks
Board	Approval of the self-assessment and notification of applicant	Within two weeks after board approval
Board	Decline of the self-assessment and notification of applicant	Within one month after board approval.

Notes:

** Inactive self-assessments, that are not under review, and which are over the stated deadlines will be removed from the online tool after several reminder mails have been sent.*

** All approved CoreTrustSeal applications are archived in DataVerseNL and have received a Persistent Identifier (PID)."*

3.8. Welche Ressourcen müssen eingeplant werden?

- 1-4 h pro Woche für 1 Jahr (https://wegwijzercertificering.nl/nl/aan_de_slag)
- GESIS: faktisch ca. 9 bis 12 PM als Einzelkämpfer
- IQB: ca. 2,5 Jahre mit mehreren Personen anteilig, 85 h Re-Zertifizierung (s. auch Frage 3.9 zur Re-Zertifizierung)

Der Aufwand ist auch abhängig davon, welche Prozesse und Dokumentation innerhalb der Organisation bereits implementiert sind bzw. erstellt wurden.

3.9. Welche Ressourcen und Zeit für die Re-Zertifizierung?

Erfahrung des IQB (Input von Lisa Pegelow im Rahmen des Jour Fixe der KonsortSWD Quali-Measures am 14.06.2023)

- keine Task Force mehr eingerichtet
- eine Person mit den Arbeiten betraut
- ca. 85 Stunden in einem Zeitraum von 6 Monaten

3.10. Stichworte zu Best Practice-Erfahrungen³

- Die Leitungsebene muss die Zertifizierung unterstützen, da die notwendigen Anpassungen und Dokumente in unterschiedlichen Organisationsteilen erarbeitet werden müssen (besonders wichtig für FDZ, die an eine größere Institution angegliedert sind).
- Bildung einer "Task Force", um alle relevanten Organisationsbereiche und Statusgruppen über den gesamten Zeitraum der Zertifizierungsarbeiten zu organisieren.
- Benennung einer Koordinierungsperson
- Erarbeitung der Zertifizierungsmaterialien als langfristiges Projekt ansehen

³ Zum Teil aus: Pegelow, Lisa, Jansen, Malte und Claudia Neuendorf. 2021. Erwerb des Zertifikats CoreTrustSeal (CTS) durch ein Forschungsdatenzentrum im Bildungsbereich – Motivation, Umsetzung und Lessons learned. Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern Nr. 1/2021: S. 10-21. DOI: 10.17192/bfdm.2021.1.8310.

- Die Zertifizierungsarbeiten als Chance begreifen, die eigenen Prozesse, Dokumente und Arbeitsschritte zu hinterfragen und zu optimieren.
- Orientierung am Endprodukt (Zertifizierungsdokumente bereits zertifizierter Institutionen berücksichtigen) als auch stetiges Arbeiten am Dokument.

3.11. Wie nah muss der eigene Text an der Guidance orientiert sein?

Der Guidance-Text ist nur eine Orientierungshilfe, die gemäß der Ausgestaltung der eigenen Institution angepasst werden muss. Relevant ist auch, was zusätzlich in den Evidence Dokumenten enthalten ist. Daher kann auf den ersten Blick der eigene Text von der Guidance abweichen, da z. B. erwartbare Inhalte in einem der angehängten Dokumente zu finden sind. Auch durch die unterschiedlichen Reviewer*innen kann es zu Variation kommen.

3.12. Wie ist das Vorgehen beim Wechsel der Requirements [Laufzeit der aktuellen Requirements 2023-2025]

Beim Wechsel zu den aktuellen Requirements 2023-2025 gab es folgenden Zeitplan:

- 31. Oktober 2022: Übermittlung neuer Anträge gestoppt, um den Übergang vorzubereiten
- November-Dezember: Abarbeiten von vorliegenden Einreichungen
- Ab 2023 wurden Zertifizierungsanträge unter den neu geltenden Requirements angenommen

Quelle: <https://youtu.be/THpQ158qKlo>

Auch bei zukünftigen Requirement-Anpassungen ist von einem derartigen Zeitplan auszugehen, d. h. wir gehen davon aus, dass **Anträge bis ca. Ende Oktober initial eingereicht** werden müssen. Es werden alle Anträge, die bis zum Stichtag eingereicht wurden, auch gemäß diesen beurteilt, egal wie lange der Reviewprozess dauert.

Ergänzung: Für den Wechsel von den Requirements 2023-2025 auf die Requirements 2026-2028 wird das Online-Tool zur Annahme der Bewerbungen im November und Dezember 2025 geschlossen sein. Die neuen Requirements 2026-2028 gelten ab dem 01.01.2026.

3.13. Gibt es weitere Diskussionsdokumente zu CTS?

CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2023). Curation & Preservation Levels: CoreTrustSeal Discussion Paper (v02.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8083359>

Hervé L'Hours. (2023). Conversational CoreTrustSeal (02.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7798433>

Hervé L'Hours, Recker, J., & Kleemola, M. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7564703> (2023). CoreTrustSeal+FAIRenabling: Alignment between the FAIR Principles and CoreTrustSeal 2023-25 (01.00). Zenodo.

Ishak, Y. W. (2023, Juni 13). NTU Research Data Repository's assessment and certification. Open Repositories 2023 (OR2023), Stellenbosch, South Africa. Zenodo. [Erfahrungsbericht]

3.14. Was hat sich bei den Compliance Level bei der letzten Aktualisierung der Requirements auf 2023-2025 geändert?

Es gibt zwei sogenannte „Compliance Level“ (nicht mehr 4):

- "In Progress: the repository is in the implementation phase – 0"
- "Implemented: the requirement has been fully implemented by the repository – 1"

3.15. Wie werden sich die Requirements 2026-2028 von den jetzt geltenden 2023-2025 unterscheiden?

Die finale Version der Requirements 2026-2028 lag bei Abschluss unseres Projekts noch nicht vor. Jedoch sind unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.15437928> [CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2025). CoreTrustSeal revision working group 2026-2028 Change log and Associated Materials. Zenodo.] die zur Diskussion stehenden Dokumente zu finden. Neben kleineren Änderungen und sprachlichen Anpassungen, wird es wohl zu Veränderungen bei den Angaben zu den Curation & Preservation Levels kommen. Dazu gibt es bereits ein Positionspapier aus dem Jahr 2024: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11476980> [CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2024). Curation & Preservation Levels: CoreTrustSeal Position Paper. Zenodo.].

4. Best Practice Erfahrungen aus der Arbeitsgruppe

4.1. Allgemein

- wenn man einen Verweis auf die Website setzt - wie viel Text muss man dann noch schreiben?
 - kurze Zusammenfassung, dann Verweis auf Website/Dokument

4.2. R0 Cooperation and outsourcing to third parties, partners and host organisations

- Sollen nur Partner wie beispielsweise Rechenzentren etc. genannt werden?
 - Nein, auch Kooperationspartner (auch ohne Vertrag), wenn man gemeinsam die Infrastruktur weiterentwickelt
 - bei anderen Zertifizierungen wird VerbundFDB etc. nicht genannt; die Meinung in der Runde war aber, dass VerbundFDB bzw. KonsortSWD auch zu nennen ist, weil Infrastruktur gemeinsam weiterentwickelt wird, Arbeitsprozesse verbunden sind etc.

4.3. R05 Governance & Resources

- Wie kann man belegen, dass man bei der Designated Community anerkannt ist?
 - Institut an sich, RatSWD, VerbundFDB, Nutzerbeirat, wiss. Konferenzen
- Müssen Budgetangaben gemacht werden?
 - Nein, in den anderen Zertifizierungen finden sich auch keine Angaben dazu

4.4. R12 Discovery & Identification

- Hinweis zu "The use of a third party to support PID creation and resolution is not sufficient; applicants should describe how they ensure that identifiers continue to resolve to the correct data or metadata over time"
 - DataCite: "The DataCite link checker service is a custom-built web crawler that periodically checks a random sampling of DOIs to verify that they still resolve to a valid URL" <https://support.datacite.org/docs/link-checker>
 - GESIS CoreTrustSeal Certification about da|ra: "A DOI is registered for all published data sets via the da|ra registration agency. [...] The da|ra system will send automatic notifications in case DOIs no longer resolve so that the issue can be investigated." <https://doi.org/10.34894/Y5YJGK>
- Sollte die Abschaltung von da|ra erwähnt werden?
 - Sollte erwähnt werden (Beispiel DZHW), falls es z. B. GESIS-Reviewer*in liest; zeigen, dass man sich dessen bewusst ist und einen Plan zum Umstieg hat

4.5. R06 Expertise & Guidance

- Zuerst sollten allgemeine Fähigkeiten, die im FDZ benötigt werden, dargestellt werden („identify the skills necessary to deliver the services“), z. B. Fachlichkeit, IT, Management, Rechtliches,
- Im Folgenden kann dann dargelegt werden, wer diese Fähigkeiten hat (z. B. fachlich ausgebildete Mitarbeitende, Weiterbildung zu Datenschutz) bzw. wie entsprechende Ressourcen organisiert werden (Vergabe zu spez. rechtlichen oder technischen Fragen)

4.6. R02 Rights Management

- Viele Punkte können gut abgearbeitet werden, z. B. Darstellung der Verträge, AGBs, Zitationsvorschläge.
- Verträge oder AGB können als eine Art Lizenz bzw. ein Ersatz dafür gesehen werden.
 - Lizenzen an Daten sind dabei eher statisch und gelten für alle, die die Daten nutzen
 - Verträge zur Nutzung von Daten gelten für Personen, mit denen der Vertrag geschlossen wurde und können pot. leichter individuell angepasst werden
- Bei „Rights Metadata“ könnten ein bis zwei Felder in die Metadatenbank angelegt und gepflegt werden, falls noch nicht vorhanden, z. B. nach Dublin Core „dc:Rights“ und „dc:AccessRights“. In diesen Feldern können rechtliche Aspekte der Daten (z. B. urheberrechtliche Probleme oder datenschutzrechtliche Aspekte) übersichtlich notiert und eingesehen werden.
- Ein Knackpunkt könnte die Lizenzierung der Metadaten sein wegen potenzieller Urheberrechte oder anderer Nutzungsrechte.
- FDZ-DZHW zu Metadaten und Lizenzierungen:
 - Strukturierte Metadaten sind normalerweise gemeinfrei (CC0).
 - Achtung: alle Metadaten, die zur DOI-Vergabe an da-ra gegeben werden, haben CC0-Lizenz und sind somit gemeinfrei
 - Bei Freitexten wie Abstract/Studienbeschreibung kann es eine Schöpfungshöhe und somit pot. Urheberrechtliche Ansprüche geben. Beispielhaft hat das DZHW dies so gelöst:

| Anmerkungen (auf Deutsch) |
|--|---|
| <p>Geben Sie zusätzliche Anmerkungen zum Datenpaket auf Deutsch ein. 0 / 2048</p> <p>Bitte beachten! Die in dieses Feld eingegebenen Texte werden unter einer cc0 1.0 Lizenz über den da/ra-Dienst (https://www.da-ra.de/) veröffentlicht. Mit der Eingabe und dem Abspeichern stimmen Sie den entsprechenden Lizenzbedingungen zu. Weitere Informationen zu den Lizenzbedingungen finden Sie unter https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</p> | <p>Geben Sie zusätzliche Anmerkungen zum Datenpaket auf Englisch ein. 0 / 2048</p> <p>Bitte beachten! Die in dieses Feld eingegebenen Texte werden unter einer cc0 1.0 Lizenz über den da/ra-Dienst (https://www.da-ra.de/) veröffentlicht. Mit der Eingabe und dem Abspeichern stimmen Sie den entsprechenden Lizenzbedingungen zu. Weitere Informationen zu den Lizenzbedingungen finden Sie unter https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</p> |

- Ratsam ist es auch, eine Passage in den Datenaufnahmevertrag bei einer externen Datenaufnahme aufzunehmen (s. auch Mustervertrag Datenaufnahme: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406480>; Schallaböck, J., Kreutzer, T., Hoffstätter, U., & Buck, D. (2023). Mustervertrag Datenaufnahme KonsortSWD (2.0.0). Zenodo.).
- Insb. bei Erhebungsinstrumenten kann zudem Unklarheit bestehen, vor allem da Datengebende oftmals die Herkunft von Fragen/Skalen und damit die rechtlichen Ansprüche daran nicht vollständig/korrekt dokumentieren.
 - Falls Skalen beispielsweise mit einer CC-BY-Lizenz aufgrund des Wunsches einer Zitierung versehen sind, sollten diese nicht zu da-ra übergeben werden, da dann ein Lizenzkonflikt entsteht

Beispiel: Eine Skala wurde bei CESSDA mit einer CC-BY-Lizenz registriert.

Kontrollierte Vokabulare können Lizenzen unterliegen!

Werden diese an da|ra übertragen, könnte es einen Lizenzkonflikt geben

6.1. The DPREX-Project

For [DPREX](#) we support a set of special vocabularies.

Controlled Vocabulary	Classification Scheme Id	License
https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/rexconcepts	rexconcepts/1.0.0	
https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/rexgroups	rexgroups/1.0.0	

Example: Data transport of DPREX specific vocabulary

```

<<classification>
  <<classificationExternal>
    <<language>de</language>
    <<classificationSchema>rexconcepts/1.0.0</classificationSchema>
    <terms>
      <term>Rechtspopulismus</term>
      <term>Patriotismus</term>
      <term>Rechtsextremismus</term>
      <term>Nationalismus</term>
      <term>Autoritarismus</term>
      <term>Ethnozentrismus</term>
      <term>Soziale Dominanzorientierung</term>
      <term>Xenophobie</term>
      <term>Neonazismus</term>
      <term>Intergruppenkontakt</term>
      <term>Bedrohungswahrnehmungen </term>
      <term>Eigengruppenbevorzugung / Wohlfahrtschauvinismus</term>
      <term>Identität & soziale Zugehörigkeitsgefühl</term>
      <term>Migrantisierte Gruppen</term>
    </terms>
  </classificationExternal>
</classification>
          
```

- Daniel Buck (FDZ-DZHW) berichtet, dass das FDZ-DZHW nach ausgiebiger Beschäftigung mit dem Thema keine Lizenzen für potenziell „problematisches“ Material wie Erhebungsinstrumente vergeben möchte. Dies hat zum Hintergrund, dass rechtliche Ansprüche an dem Material oft nicht zu 100% geklärt sind und das FDZ-DZHW nicht durch eine eigene Lizenzvergabe potenziell Lizenzkonflikte erzeugen möchte. Der genaue Umgang damit bzw. die Darstellung der Thematik bei CoreTrustSeal wird noch eruiert.
- Ein FDZ berichtet, dass sie nur Pflichtfelder an da-ra liefern und es andere Dokumentation erst auf Nachfrage gibt, u.a. um pot. Lizenzierungsprobleme zu vermeiden.

4.7. R04 Legal & Ethical

- DZHW: Abgrenzung einzelner Requirements untereinander
 - R4 - Darstellung der rechtlichen Grundlagen
 - R2 - Anwendung der rechtlichen Grundlagen
 - R16 - Technische Belange

4.8. R13 Reuse (R13 auf YouTube)

- grundsätzlich kann man sagen, dass sich das Requirement an den Bedürfnissen der FAIR-Prinzipien orientiert; wichtige Stichworte sind Usability, kontrollierte Vokabularien und der Austausch mit der Community, um neue Entwicklungen im Blick zu haben; Anbindung an einen Fachinformationsdienst ist auch ein gutes Mittel, um den Kontakt mit der Community zu unterstützen.
- Wie detailliert muss in Bezug auf die Aktionen für die Designated Community geantwortet werden?
 - Fokus sollte auf Aktionen in Bezug auf *Verständlichkeit* von Daten und Dokumentation liegen (z. B. Feedback-Workflow, ...)
 - Allg. Expertise und Austausch eher in R06
 - Kann laut Beispielen eher kurzgehalten werden
- Was muss getan werden, um Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten?
 - Vor allem Nutzung von Standards (z. B. Metadatenstandards wie Dublin Core, DDI, und Formatstandards wie JSON oder XML,...) und anderen kontrollierten Vokabularen (z. B. ELSST), aber auch umfangreiche Dokumentation zeigen (z. B. Daten- und Methodenberichte, ...)
 - Darüber hinaus (automatisierte) Workflows, die dies prüfen (z. B. Validierung von Feldern, 4-Augen-Prinzip)
 - Updates/Versionierung von Vokabularen

Examples

- "The repository does not support versioning of records."
- "The repository actively monitors the relevant standards and norms in the Designated Community via a yearly survey."
- "The repository provides a list of preferred file formats suitable for long term preservation and works together with the depositor to make sure all files adhere to these."
- "The repository uses Dublin Core for all metadata."

Quelle: <https://youtu.be/13RHVM5GUjY?feature=shared&t=239>

- Frage zu Metadaten: Was muss man im Rahmen des Changemanagements erfassen?
Ist hier eine Beschreibung der Workflows notwendig?
 - Hier sollte der Fokus auf der Relevanz für die *Verständlichkeit* liegen

- Alle Änderungen dokumentieren (egal ob inhaltlich an den Daten oder in der Metadatendefinition vorgenommen)
- Beispiel GESIS: *“Metadata and documentation will be updated proactively if changes in the needs of the Designated Community occur (see R9, Preservation Plan). Changes in the data will always lead to the publication of a new version in accordance with the versioning policy.”*
- Collection Policy
 - nicht zu kompliziert machen und ca. eine halbe bis eine Seite einplanen

4.9. R08 Deposit & Appraisal

- Diskussion zu Auswahl-/Priorisierungskriterien:
 - Wie detailliert muss so ein Prozess dargestellt werden? Eher konkreter Entscheidungsbaum / gewichtetes Kriterienmodell oder reicht eine nicht sortierte Auflistung?
 - Sollte „Nachnutzungspotenzial“ genannt werden? In der Realität ist es nicht so „straight forward“ umzusetzen, sondern geht oft mit fachlichen Diskussionen einher – könnte man sich damit angreifbar machen?
 - Es wurde diskutiert, dass es in der Realität nach der Erfahrung der FDZ einfach nicht so sei, dass man messerscharfe Kriterien definieren und anwenden könne; auch eine Gewichtung von Kriterien führt nicht zu besseren Ergebnissen.
 - In den Zertifizierungsbeispielen wird sich auch eher vage geäußert, sodass das als ein pragmatischer Weg gesehen wird
 - Man kann zudem auf die groben Angaben der Collection Policy verweisen, in der umrissen wird, welche Daten aufgenommen werden und welche nicht.
 - Falls nicht in der Collection Policy enthalten, sollten zumindest inhaltliche/rechtliche/technische Voraussetzungen für eine Datenaufnahme und damit Auswahl/Ablehnung dokumentiert sein.
 - Es sollte außerdem darauf hingewiesen werden, was passiert, wenn Daten nicht aufgenommen werden können (z. B. aus Ressourcengründen), etwa mit Hinweis auf andere FDZ oder VerbundFDB etc.
 - Ressourcen spielen in der Realität auch eine Rolle und sollten genannt werden; jedoch nicht als alleiniges Kriterium.

4.10.R01 Mission & Scope

- Wer veröffentlicht das Mission Statement? Das FDZ oder die Institution an der es angesiedelt ist?

- die Institution muss dahinterstehen und es sollte durch die Gremien bestätigt sein (ein Teilnehmer ist unsicher, ob ein solches Statement an seiner Einrichtung bereits existiert - solche Dokumente werden meist im Rahmen von STBs oder Evaluierungen erstellt, sind aber weder dauerhaft noch öffentlich).
- "It is important to state [an official approval of the mission] otherwise someone could just [...] add something to the website, but it needs to be shown that wider approval was gained within and if relevant beyond the organization".

"Even though it is not stated anywhere, the repository obviously has a mission to preserve data and keep it accessible."

"The Policy, on the public website of the repository, makes explicit the repository's commitment to preserving its digital resources through a comprehensive digital preservation program."

"The policy document referred to above has been approved by the repository's governing board."

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=TyN0VPukHoY>

4.11. R07 Provenance and authenticity

- es sollte zwischen dem Umgang mit Daten und Metadaten unterschieden werden (weil sie auch oft in unterschiedlichen technischen Systemen und damit unterschiedlichen Prozessen bearbeitet werden).
- Tipp zu Versionierung: <https://keepachangelog.com/en/1.0.0/> (Hinweis eines Teilnehmenden)
 - Umsetzungsbeispiel - Release Notes: [https://metadata.fdz.dzhw.eu/public/files/data-packages/stu-scs2023\\$-1.0.1/attachments/scs2023_ReleaseNotes.md](https://metadata.fdz.dzhw.eu/public/files/data-packages/stu-scs2023$-1.0.1/attachments/scs2023_ReleaseNotes.md)
- Idee zu Authentizität der Datengebenden: Videocall mit Datengebenden

4.12.R10 Quality Assurance

- R10 erscheint ziemlich redundant zu den bisher schon bearbeiteten Requirements. Sofern möglich, immer auf die entsprechenden Stellen verlinken (v.a. R08 Deposit & Appraisal und R07 Provenance and authenticity).

4.13.R11 Workflows

- Müssen auch Workflows zur Aufnahme interner Daten beschrieben werden? Wie detailliert? Am besten beschreiben, so dass auch intern ein Verständnis dazu besteht und personelle Veränderungen nicht mit einem Verlust an Wissen einhergehen.
- Müssen vertrauliche Unterlagen öffentlich gemacht werden? Nein, interne Unterlagen müssen nicht veröffentlicht werden, aber sollten dem Reviewer vorgelegt werden.

- Was ist mit neuen Datentypen, für deren Aufnahme noch keine Workflows existieren? Hier sollte das Vorgehen beschrieben werden, das in Kraft tritt, wenn ein noch unbekannter Datentyp archiviert werden soll. Welche Fragen müssen standardmäßig geklärt werden (Herkunft? Rechte?, ...)? Welche Stellen im Haus müssen ggf. involviert werden? In welcher Abfolge?

4.14. R09 Preservation Plan

- Offene Frage: Wie ist eine Datenbank in der Preservation zu bewerten und zu behandeln? Nur Bitstream oder auch Migration?
- Preservation Plan (konkrete Maßnahmen), Preservation Policy („the big picture“) oder ein Dokument für Beides – die Bandbreite der möglichen Darstellung ist groß und kann je nach Organisation und verlinkter Dokumentation unterschiedlich sein.
- Literaturhinweis zu Provenance:
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/dd/d2dd00131d>

4.15. R03 Continuity of service

- Cessation AG von VerbundFDB (IQB, GESIS, DZHW, DIPF):
<https://www.forschungsdaten-bildung.de/ueber-uns/aktivitaeten-outputs/>
- Aufgaben der AG: Aufmerksamkeit auf das Thema lenken; Einstieg in die Thematik erleichtern; Entwicklung einer gemeinsamen Checkliste, die FDZ Orientierung bietet; Behandlung von Fragen der Datenübergabe und Übertragung der Archivierungsaufgabe als auch von Aspekten der Weiterführung von Services durch andere Repositorien.
- Einreichung der Arbeitsergebnisse für 2025 vorgesehen.

4.16. R16 Security

- Die in R16 zu berücksichtigenden Belange sind sehr breit gefächert: von organisatorischen Maßnahmen zur Brandmeldung und -bekämpfung bis zur Darstellung der verwendeten Verschlüsselungsoptionen.

Examples

✓ "A central detection and automatic neutral-gas extinguishing system covers fire safety in addition to the machine-room layout, which is designed to provide fire protection for more than one hour. The four rooms are monitored separately with multiple sensors."

✓ "The solution utilizes only secure interfaces such as TLS 1.2 or above. All data in transit and at rest is encrypted with at least AES-256 or equivalent. The solution supports secure encrypted data storage both on and offsite which includes secure key management."

✓ "The repository has an IT operations handbook that also described disaster recovery procedures and responsibilities. This handbook is in line with the ISO 27001 information security standard and is audited by the head office of the repository."

<https://www.youtube.com/watch?v=ERjYwGO7cgY>

4.17. R14 Storage & Integrity

- Hinweise zum Storage der Digital Preservation Coalition (DPC): <https://www.dpconline.org/handbook/organisational-activities/storage> (incl. Check-Liste zum Leistungsabgleich von externen Anbietern)

4.18. R15 Technical Infrastructure

- **Technische Aspekte der Geschäftskontinuität, Notfallwiederherstellung und Nachfolgeplanung** sind hier in R15 relevant - ihre Verwaltung jedoch sollte unter „Continuity of Service“ (R03) dargestellt werden, genauso sind Sicherheitsmaßnahmen in R16 sowie Speicherung und Integrität in R14 näher zu beleuchten. Dateiformate und Metadatenschema-Informationen sollten unter „Deposit and Appraisal“ (R08) und „Wiederverwendung“ (R13) aufgeführt werden. Nicht-technische oder sicherheitsrelevante Standards sind unter „Quality Assurance“ (R10) zu behandeln.

5. Zertifizierung allgemein

5.1. Warum sollte sich ein FDZ zertifizieren lassen?

<p>Pegelow, Lisa, Jansen, Malte und Claudia Neuendorf. 2021. Erwerb des Zertifikats CoreTrustSeal (CTS) durch ein Forschungsdatenzentrum im Bildungsbereich – Motivation, Umsetzung und Lessons learned. <i>Bausteine Forschungsdatenmanagement</i>, 1, 10-21. https://doi.org/10.17192/bfdm.2021.1.83 10, S. 13.</p>	<p>„Mittelgebende und Fachgesellschaften fordern verstärkt, dass Forschungsdaten im Sinne einer „open data“- und Datenmanagement-Policy langfristig archiviert und für Nachnutzung verfügbar gemacht werden.“</p>
	<p>„Ein Zertifikat über ein vertrauenswürdigen Repositorium ermöglicht es Forschungsdaten-zentren, Nutzenden sowie Förderern nachzuweisen, dass es verlässlich, nach etablierten Standards und auch international anschlussfähig arbeitet und somit als vertrauenswürdiger Archivierungspartner wahrgenommen zu werden.“</p>
	<p>„... eine adäquate Qualitätssicherung sowie eine stetige Weiterentwicklung unserer Forschungsdateninfrastruktur zu gewährleisten.“</p>
<p>Recker, Jonas, Helbig, Kerstin und Janna Neumann. 2020. „Zertifizierung von Forschungsdatenrepositorien: Wege, Praxiserfahrungen und Perspektiven: 10. Workshop der DINI/Nestor-AG Forschungsdaten“. <i>Bausteine Forschungsdatenmanagement</i>, Nr. 2 (November). German:97-105. https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8280. Alle Vorträge mit Folien: https://www.forschungsdaten.org/index.php/Wiki-Seite_des_10_Workshops_der_DINI/nestor-AG</p>	
<p>Science Europe. (2021). Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition. https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862, S. 12.</p>	<p>„Some repositories have been certified as trustworthy repositories by one of several acknowledged certification bodies. In order to facilitate the recognition of trustworthy repositories for researchers, it is strongly recommended that repositories that have not yet been certified seek certification by such a body.“</p>

Eigene Zusammenfassung	(1) Leistungsfähigkeit/Vertrauenswürdigkeit des FDZ gegenüber Nutzenden und Forschungsförderern dokumentieren. (2) Dokumentation der Prozesse innerhalb des FDZ (Workflowdokumente). Implizites Wissen in dokumentiertes Wissen verwandeln. (3) Professionalisierung der internen Prozesse (Anpassung der Prozesse an die Vorgaben der CTS-Zertifizierung).
------------------------	---

5.2. Datenrepositorien in Deutschland – Aktuelle Situation

(Quelle: re3data.org, 10.09.2025)

Gesamtanzahl	553
CLARIN certificate B	6
CoreTrustSeal	20
DINI Certificate	10
DSA	1
RatSWD	40
WDS	5
other	5
ohne Zertifikat	466

5.3. Abgrenzung zu nestor und ISO16363:2021

	CoreTrustSeal	Nestor-Siegel	ISO16363:2012⁴
Zertifizierungsniveau⁵	Basic	Extended	Formal
Anzahl Kriterien	16 ⁶	34 ⁷	> 100 ⁸
Kosten	3.000 € ⁹	500 € ¹⁰	> 10.000 € ¹¹

⁴ Ersetzt durch ISO/DIS 16363

⁵ Nach Giaretta D, Harmsen H, Keitel C. Memorandum of understanding to create a European framework for audit and certification of digital repositories. 2010.

⁶ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051095>, Zugang: 17.08.2023

⁷

https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/SharedDocs/Downloads/DE/Zertifizierung/nestorSiegelFlyer2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Zugang: 17.08.2023

⁸ Pegelow, Lisa, Jansen, Malte und Claudia Neuendorf. 2021. Erwerb des Zertifikats CoreTrustSeal (CTS) durch ein Forschungsdatenzentrum im Bildungsbereich – Motivation, Umsetzung und Lessons learned. Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern Nr. 1/2021: S. 10-21. DOI: 10.17192/bfdm.2021.1.8310.

⁹ <https://www.coretrustseal.org/why-certification/frequently-asked-questions/>, Zugang: 10.09.2025

¹⁰ http://files.dnb.de/nestor/zertifizierung/Muster_Zertifizierungsvertrag-nestor-Siegel.pdf, Zugang: 10.09.2025

¹¹ <http://www.iso16363.org/iso-certification/audit-costs/>, Zugang: 10.09.2025

Gültigkeit	3 Jahre ¹²	Läuft nicht ab, Nach Rezertifizierung wird empfohlen ¹³	Nach 3 Jahre Rezertifizierung ¹⁴ (jährliche Überwachungsaudits)
-------------------	-----------------------	--	--

6. Preservation (Langzeitarchivierung)

6.1. Gibt es Dokumente, die bei der Erarbeitung der Preservation Policy Hilfestellung bieten?

- FAIRsFAIR – Preservation Policy Planning – Worksheet:
Ilona von Stein, Linas Cepinskas, Hervé L'Hours, Kevin Ashley, Tina Dohna, Patricia Herterich, Mustapha Mokrane, Olivier Rouchon, & Joy Davidson. (2021, Februar 15). Certification Support Workshop: Preservation Planning and Preservation Policy Planning Worksheet. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4541415>

6.2. Kann sich ein FDZ auch zertifizieren lassen, wenn die Preservation an eine andere Stelle ausgelagert ist?

Ob sich eine Institution nach CoreTrustSeal als vertrauenswürdige Archiv zertifizieren lassen kann, hängt davon ab, ob die Institution die Verantwortung für die Prozesse und Strukturen der Langzeitarchivierung trägt sowie deren Anpassung überwacht. Bei einer Auslagerung der rein technischen Infrastruktur an einen Dienstleister ist das FDZ weiterhin die archivierende Stelle im Sinne von CoreTrustSeal. So lange die bei der CTS-beantragenden Institution liegen sollte eine Zertifizierung möglich sein (unter Nennung des Dienstleistungspartners). Übernimmt der Dienstleister auch die Konzeption, Überwachung und stetige Weiterentwicklung der Prozesse ist der Dienstleister die archivierende Stelle im Sinne von CoreTrustSeal.

¹² <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051012>, Zugang: 10.09.2025

¹³ <http://d-nb.info/1189191830/34>, Zugang: 10.09.2025

¹⁴ <http://www.iso16363.org/iso-certification/overview/>, Zugang: 10.09.2025

Literaturverzeichnis

- CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). CoreTrustSeal Requirements 2023-2025 (V01.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051012>
- CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2023-2025 Extended Guidance (V01.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051096>
- CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Glossary 2023-2025 (V01.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051125>

Die angegebene Literatur wurde unter CC BY 4.0 veröffentlicht und es wurden keine Änderungen vorgenommen (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)